

СТРАУСОВОДСТВО – ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПТИЦЕВОДСТВА УЗБЕКИСТАНА

¹Трояновская Рано Абдусаттаровна, ²Исамухамедов Салих Шукурович

¹ТашГАУ ассистент

²ТашГАУ к.б.н., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11477149>

Аннотация. В статье обозначены перспективное направление новой отрасли птицеводства – страусоводства. Показана высокая продуктивность страуса, помимо диетического мяса от страусов получают яйца, субпродукты, жир, кожу и перья. Скорлупа используется на изготовление сувениров и самое главное не требует больших затрат при выращивании.

Ключевые слова: страус, диетическое мясо, яйца, скорлупа, адаптация, кожа, перья, высокая продуктивность, скороспелость.

Annotatsiya. Maqolada parrandachilikning yangi tarmog‘i – tuyaqush yetishtirishning istiqbolli yo‘nalishi belgilab berilgan. Tuyaqushlar parhez go'shtdan tashqari tuxum, sut, yog', teri va patlarni ishlab chiqaradigan yuqori mahsuldorlik ko'rsatdi. Tuxumining po'choqlari esdalik sovg'alarini tayyorlash uchun ishlatiladi va eng muhimi, o'sayotganda katta harajatlarni talab qilmaydi.

Kalit so'zlar: tuyaqush, parhez go'sht, tuxum, qobiq, moslashish, teri, patlar, yuqori mahsuldorlik, erta etuklik.

Annotation. The article outlines a promising direction for a new branch of poultry farming - ostrich farming. High productivity has been shown; in addition to dietary meat, ostriches produce eggs, offal, fat, skin and feathers. The shells are used to make souvenirs and, most importantly, do not require large expenses when growing.

Key words: ostrich, dietary meat, eggs, shell, adaptation, skin, feathers, high productivity, early maturity.

Сельское хозяйство в мировой экономике приобретает все большую значимость и связано это с повышением его роли в жизни человека. Сельское хозяйство обеспечивает производственную безопасность населения, а промышленность – сырье. Проблемы в сфере сельского хозяйства приводят к социальной напряженности и нестабильности в обществе, а устойчивое его развитие и стабильность к независимости, поэтому его развитию уделяется внимание во всех развитых странах [2].

В современном мире с каждым годом обостряется проблема обеспечения населения продуктами питания, прежде всего мясом, как особо дефицитным в рационе питания, что подтверждает мировой опыт. Развитие производства мяса птицы является основным направлением решения данной проблемы, базируясь на том, что источником полноценного белка, сбалансированного по аминокислотному составу, является мясо птицы. Кроме того, птицеводство вследствие высокой биоконверсии корма и сокращения периода откорма птицы считается наиболее экономически привлекательной отраслью, что немаловажно в современных рыночных условиях [2].

Страусоводство, как подотрасль птицеводства, приобретает все большую популярность во всем мире [1].

Страусы появились на планете в эпоху динозавров более 12 миллионов лет назад, предками которых, по мнению палеонтологии, являются страусовые динозавры семейства орнитомимизавровых [5].

Непосредственные предки страусов *Struthio* возникли примерно в эпоху раннего миоцента. Судя по находкам палеонтологов, 2 мил. лет назад зона обитания страусов простиралась от Монголии и Китая до Ближнего Востока и побережья Средиземного моря, а также включала в себя Африку. Периоды засухи и оледенения постепенно сокращали ареал обитания страусов. Так, в Китае страусы обитали до наступления последнего ледникового периода. Известные на сегодняшний день древнейшие наскальные изображения африканских страусов и охотящихся на них леопардов и гепардов находятся в пещерах Сахары и были сделаны в 5,5 – 6 тыс. лет до н.э. [5].

В современном мире разведением страусов занимаются более чем в 130 странах. Лидером страусоводства является ЮАР, численность которых насчитывает около четырех миллионов голов из них свыше трех миллионов голов – это черные африканский страус, остальное – австралийский эму и нанду [1].

Страусоводство Европейских странах представлено фермерскими хозяйствами, занимающимися племенной птицей, в которых сосредоточено около 20 тысяч особей. Объем производства мяса страусов остается на низком уровне по причине преобладания спроса на племенную птицу из-за высокой стоимости одной самки страуса, в состоянии яйцекладки, которая составляет 80 тысяч долларов. Крупнейшая страусиная ферма Майка Гревенбурга с 1981 года функционирует в Израиле, где на площади 500 га содержится 300 самок и 200 самцов с потомством. Ферма экспортирует страусиное мясо этой птицы в Швейцарию, Францию, Германию, Нидерланды, перо – в Бельгию, США, Филиппины, а инкубационные яйца – в США, где в штате Огайо создается крупный центр по разведению и изучению страусов в целях содействия фермерам [2].

В мире – разводят страусов практически повсеместно, но особое место на сегодняшний день занимает Китай. Пик подъема страусоводства приходится на 90-е годы прошлого столетия, когда заинтересованные здоровым образом жизни население выяснило, что страусиное мясо содержит в полтора раза меньше холестерина и в девять раз меньше жира, чем говядина, не уступая ей по вкусу.

Мясо страусов в сравнении с говядиной и мясом бройлеров отличается низким содержанием жира – 0,9 процентов 15,0 и 3,0 % соответственно, который выгодно отличается и по качеству: полиненасыщенные жирных кислот (в сумме 32,5% против 19,8% и 4,8%, соответственно, в курятине и говядине) [5].

Особь живой массой 95-100 кг дает до 35 кг диетического мяса, до 1,5 м² кожи, 1,5 кг декоративных перьев, 1,3-1,5 кг жира – сырья для косметической индустрии, 4-5 кг качественных субпродуктов. На 1 кг прироста живой массы затрачивается 4,0-4,5 кг корма, когда как в мясном скотоводстве этот показатель составляет 8-10 кормовых единиц [3].

Наиболее перспективным для разведения в условиях Узбекистана считается черный африканский страус, гибридная форма – *Strauthio camelus domesticus*, который полностью адаптирован к местным условиям. По размерам он достигает в высоту 270 см, а весит эта крупная птица в среднем 140-160 кг.

Разведением страусов в Узбекистане занимаются в основном энтузиасты и без поддержки фермерских хозяйств на государственном уровне, должного развития отрасли не предвидится [6].

Особый интерес фермеров к выращиванию страусов обусловлен многими причинами:

- хорошая адаптация к новым условиям обитания;
- не требует больших затрат при выращивании;
- высокая продуктивность страусов в сравнении с другими видами сельскохозяйственных животных.

Помимо диетического мяса, от страуса получают яйца, субпродукты, жир, кожу и перья. Не пригодные яйца могут быть использованы для пищевых целей, а скорлупа на изготовление прекрасных сувениров. Вкусовые качества страусиных яиц хорошие, поэтому в перспективе из них можно получать широкий ассортимент яйцепродуктов для использования в мясной промышленности, в том числе при производстве колбасных изделий [4].

Во многих странах африканский страус стал обычной сельскохозяйственной птицей. Страусятину можно приобрести в торговых сетях, а блюда из мяса, субпродуктов и яиц страусов готовят в ресторанах. В Узбекистане страусятину не знают. Это связано, прежде всего с очень ограниченным производством, и соответственно с высокой стоимостью продукции. Немаловажное значение имеет отсутствие у большинства потребителей достоверной информации о качественных показателях страусятины [6].

При большой популярности и повышенном интересе к разведению страусов существует большая проблема по увеличению поголовья, так как эту птицу ввозят из-за рубежа и репродукция ограничена.

Стратегия импортозамещения в Узбекистане является одним из приоритетных направлений деятельности государства, поэтому возникает насущная потребность в отработке технологии по искусственной инкубации страусиных яиц, увеличения поголовья для дальнейшего разведения других фермерских хозяйствах, выращивания молодняка на мясо и увеличение инкубационных яиц и молодняка для реализации в условиях Узбекистана.

При реализации этих планов страусоводство будет представлять собой новую высокодоходную и эффективную подотрасль птицеводства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бычаев А.Г. Страус в современном мировом хозяйстве / А.Г.Бычаев, Л.Т.Васильева // Генетика и разведение животных. – Россия, 2017. - № 4. – С. 42-48.

2. Гадиев Р.Р. Резервы промышленного птицеводства России / Р.Р. Гадиев. Сергиев Посад. – Уфа: Изд-во Башкирский ГАУ, 2002. – 325 с.
3. Микиртичев Г.А. Страусоводство – эффективная отрасль животноводства в России // Сборник научных трудов Северо-Кавказского научно-исследовательского института животноводства. - Северо-Кавказ, 2014. - № 3. Т.1. – С. 220-226.
4. Папуша А.В. Сравнительная оценка двух типов черного африканского страуса в условиях северного Казахстана: автореферат дис. канд.с/х наук. 06.02.10. Папуша А.В. – Оренбург, 2013. – 23 с.
5. Туревич В. Страусоводство / История, теория, практика. – М, 2000. – 117 с.
6. Трояновская Р.А. Биологические особенности Африканского страуса // Аграр соҳасини барқарор ривожлантиришда фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси. – Тошкент, 2020. – Б. 1233-1236.